

ELS ESTUDIANTS SABEN USAR EL PRONOM FEBLE EN. REFLEXIONANT SOBRE LA PRONOMINALITZACIÓ DELS COMPLEMENTS VERBALS

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 4t ESO

GUIA DEL DOCENT

Curs	4t ESO
Temporització	7 sessions aproximadament
Producte final	<ul style="list-style-type: none">• Enquesta destinada a estudiants de 14 a 17 anys per saber si usen el pronom feble en i si saben explicar-ne els usos.• Exposició oral dels resultats de l'enquesta i de les conclusions que se'n puguin extraure.
Objectius d'aprenentatge	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolupar la capacitat de reflexió metalingüística i interlingüística• Comparar la pronominalització del complement directe i el complement de règim en català i en castellà• Elaborar preguntes sobre qüestions lingüístiques• Extraure conclusions que expliquen per què alguns usos del pronom feble en són més generalitzats que altres• Consolidar els conceptes de complement directe, complement de règim, antecedent i pronominalització
Competències	<ul style="list-style-type: none">• Comunicació lingüística: reflexió metalingüística• Digital: missatges multimodals en diferents suports• Social i cívica: treball col·laboratiu, respecte per la diversitat lingüística. Aprendre a aprendre: estratègies de planificació, desenrotllament del criteri personal• Iniciativa i esperit emprenedor: creativitat
Continguts	<ul style="list-style-type: none">• Els complements directe i de règim: la pronominalització• Els antecedents dels pronoms febles

	<ul style="list-style-type: none">• El contrast interlingüístic com a estratègia de reflexió metalingüística
Avaluació	<ul style="list-style-type: none">• En les qüestions de l'enquesta s'inclouen exemples creats pels alumnes sobre els diferents casos de substitucions de complements amb el pronom <i>en</i>.• En les qüestions de l'enquesta s'integren els conceptes gramaticals de complements verbals, substitucions pronominals i antecedents en les explicacions proposades.• En l'exposició oral s'expliquen els resultats usant els conceptes treballats amb la terminologia gramatical apropiada.• Durant l'exposició oral s'expliquen les conclusions a partir dels resultats de l'enquesta i es compara la pronominalització dels complements directe i de règim en català i castellà
Recursos	<ul style="list-style-type: none">• Ordenador i connexió a Internet• Aplicació digital (<i>Google Drive, Quizlet...</i>) per elaborar enquestes• Programes per elaborar presentacions amb diapositives

- Justificació: la pronominalització del complement directe i el complement de règim: els usos del pronom feble *en*

El tema triat per aquesta SD és la substitució del complement directe i del complement de règim pel pronom feble *en*. La selecció d'aquest aspecte gramatical s'explica per diverses raons:

1. És un aspecte gramatical que diferencia el català del castellà perquè aquesta llengua no permet la substitució del complement de règim (a partir d'ara, C Règ) i no diferencia la pronominalització del complement directe (a partir d'ara CD) definit del no definit. En català, el pronom feble *en* també permet la substitució del subjecte de verbs inacusatius, del complement del nom o del atribut, però aquesta SD es centra en els casos indicats per focalitzar l'atenció dels estudiants en la construcció dels conceptes de complement directe i complement de règim.

2. En els registres informals del català el pronom feble *en* és un pronom recessiu, especialment en els casos de substitució del C Règ.
3. Els estudiants tenen dificultats per enfrontar-se a la reflexió gramatical sobre la substitució pronominal dels complements verbals.

Aquesta proposta de treball a l'aula de la substitució pronominal dels complements verbals es un tipus de SDG que combina la investigació amb la comparació lingüística i que adapta la intervenció didàctica de Camps i Fontich (2006) per treballar el pronom feble *hi*.

- Explicació del contingut: substitució pronominal, el complement directe i el complement de règim, l'antecedent. Objectius

El CD i el C Règ són arguments del verb que tenen similituds i diferències en la forma i la funció en castellà i en català (quadre 1).

		Català	Castellà
CD	Forma	Grup nominal (casos molt restrictius de grups preposicionals)	Grup nominal i grup preposicional
	Aspectes funcionals	Substituïble pels pronoms: <ul style="list-style-type: none"> ● El/ la/ els/ les: CD definit ● En: CD no definit ● Ho: subordinades substantives i alguns pronoms demostratius i indefinits 	Substituïble pel pronom: lo/ la/ los/ las
C Règ	Forma	Grup preposicional	Grup preposicional
	Aspectes funcionals	Substituïble pels pronoms en i hi	No permet la substitució pronominal

Per tant, les diferències entre aquests complements en castellà i català estan focalitzades en aspectes funcionals, concretament en la substitució pronominal, perquè la pronominalització d'aquests complements és més reduïda en castellà que en català:

aquesta llengua diferencia el CD segons el significat i permet la substitució del C Règ. En canvi, en trobem similituds en la forma i en un cas de substitució pronominal del CD (la substitució pels pronoms *el/ la/ els/ les*).

La reflexió sobre els usos dels pronoms que substitueixen els complements verbals requereix que l'alumnat haja observat i analitzat els antecedents d'aquests pronoms i que haja construït aquest concepte gramatical. Això és un aprenentatge necessari en ambdues llengües per entendre els processos de substitució, però és especialment rellevant en català perquè ajuda a diferenciar en quins enunciats la substitució del CD requereix un determinat pronom.

Aquest contrast interlingüístic permet que l'alumnat construeixi els conceptes gramaticals indicats amb un alt grau d'abstracció i reflexió i que observi els usos dels pronoms per reflexionar lingüísticament en elaborar conclusions sobre les dificultats que plantegen als parlants, sobre tot als castellanoparlants, alguns usos pronominals.

Així doncs, els objectius d'aquesta SDG són aprofundir en la construcció dels conceptes de complement directe, complement de règim, substitució pronominal i antecedent i analitzar els usos del pronom feble *en*.

- Altres conceptes gramaticals

Seria necessari que prèviament a aquesta SD els estudiants hagin analitzat les diferències entre adjunts i arguments. En aquest sentit es recomanen les propostes de Zayas (2017) per treballar la complementació verbal.

- Altres competències implicades

A més de les competències lingüístiques de l'alumnat, es desenvolupen les competències transversals: la competència personal i social (per mitjà del treball col·laboratiu, la participació en les posades en comú, amb el respecte a la diversitat lingüística com a riquesa cultural i patrimoni de tots, amb l'interès per conèixer les llengües), la competència digital (el producte que es demana és digital, però també es fomenta la consulta de pàgines en internet i l'ús de ferramentes digitals amb fins

educatiu); aprendre a aprendre amb estratègies de planificació i solució d'una tasca, avaluació del resultat i del procés que s'ha dut a terme sentint-se protagonista del seu aprenentatge; iniciativa i esperit emprenedor, per mitjà de la potenciació de la creativitat en l'elaboració i la presentació de les conclusions de l'enquesta.

REFERÈNCIAS BIBLIOGRÀFIQUES

- GUASCH, O. (2014): La reflexión interlingüística en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas. *Textos de didáctica de la lengua y la literatura*. Barcelona, 2014, Año XX, n. 67, octubre-diciembre ; p. 26-34
- CAMPS, A. y FONTICH, X. (2006): La construcción del conocimiento gramatical de los alumnos a través de la investigación y el razonamiento. CAMPS, A. y ZAYAS; F. (coords.), *Secuencias didácticas para aprender gramática*. Barcelona: Graó.
- Zayas, F. (2017). El verbo: diferentes perspectivas de reflexión gramatical. En CAMPS, A y RIBAS, T. *El verbo y su enseñanza. Hacia un modelo de enseñanza de la gramática basado en la actividad reflexiva*. Barcelona: Octaedro.

DESENVOLUPAMENT DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

Justificació de la proposta i comunicació del producte final que hauran d'elaborar els estudiants

En aquest projecte d'investigació analitzarem com usen altres estudiants el pronom feble *en* i com expliquen aquests usos. Amb aquest objectiu elaborarem una enquesta amb preguntes sobre aquest pronom per tenir dades que ens ajuden a explicar en quines situacions els resulta més fàcil usar-lo i per què. Si volem elaborar bones qüestions per saber-ho, necessitarem analitzar com es substitueixen el complement directe i el complement de règim en castellà i en català. Per això, observarem les diferències i similituds entre aquests complements verbals en ambdues llengües, pensarem quines preguntes seran més adequades per extraure aquesta informació i explicarem oralment per què pot resultar difícil a un castellanoparlant usar-lo. Anem-hi!

FASE 1: OBSERVEM ELS USOS

Sessió 1

Activitat inicial: Usem el pronom feble *en*? Podem explicar quan s'usa?

A. ACTIVACIÓ DE CONEIXEMENTS PREVIS: QUINES EXPRESSIONS HEU SENTIT AMB EL PRONOM FEBLE *EN*

L'objectiu d'aquesta primera activitat és activar els coneixements previs amb preguntes que farà el docent sobre els usos del pronom feble en que estiguin més acostumats a sentir o llegir. Alguns exemples de preguntes amb les quals es pot crear un diàleg per explorar aquests coneixements són:

- *Com es diu: ens anem o ens n'anem?*
- *Com es respon a la pregunta Tens taronges? En tinc o Tinc*
- *Per què penseu que és més adequada una opció que l'altra?*
- *Coneixeu més enunciats amb el pronom feble en?*
- *Penseu que altres estudiants usen aquest pronom? En quins casos? Podrien explicar quan usen aquest pronom?*

Segur que a l'institut, a casa o als mitjans de comunicació heu sentit expressions amb el pronom feble *en*:

- Podeu recordar-ne alguna?
- Sabeu per què s'usa aquest pronom en aquestes expressions?
- Com és aquesta expressió en castellà?
- Quan traduïm l'expressió al castellà, què succeeix amb al pronom *en*?

- Per què penseu que passa això amb el pronom *en*?

QUAN S'USA EL PRONOM FEBLE *EN*?

La recerca d'aquesta informació en els llibres de text pretén que l'alumnat:

- a) Activi una terminologia que ja ha utilitzat en cursos anteriors: complements verbals, antecedents, pronoms, CD definit o no definit.*
- b) Observi que el pronom feble en permet substituir diferents complements.*
- c) Prepari una breu explicació gramatical destinada als companys de la classe.*

A més, té com a objectiu crear un àmbit temàtic compartit que delimiti un referent comú de treball.

1..Busqueu informació sobre els usos del pronom feble *en* en els llibres de text i les gramàtiques que tenim a classe:

- Ves a l'índex del llibre de text o de la gramàtica
- Busca l'apartat sobre pronoms febles: substitució del complement directe i complement de règim
- Selecciona la informació que apareix sobre el pronom *en*

2. Prepareu una breu explicació per als companys de classe amb l'ajuda de les preguntes que apareixen en el quadre següent. Recordeu incloure algun exemple perquè les vostres companys ho entenguin millor.

Sobre el complement directe:

- Quan hem d'usar el pronom feble *en*?

Busqueu en els llibres de text i en gramàtiques les funcions d'aquest pronom feble quan funciona com a complement directe i feu un esquema per explicar-ho als companys.

- Quan coincideix l'ús dels pronoms febles *el/la/les/els* en castellà i català?

Sobre el complement de règim:

- Quan hem d'usar el pronom feble *EN*?

Busqueu en els llibres de text i en gramàtiques les funcions d'aquest pronom feble quan funciona com a complement de règim i feu un esquema per explicar-ho als companys.

- Hi ha coincidències en la pronominalització del complement de règim en castellà i català?

Pren apunts per explicar-ho als companys de classe:

El pronom feble en substitueix el CD si _____

En castellà el CD es substitueix per _____

El pronom feble en substitueix el C Règ si _____

En castellà el C Règ no es pot substituir _____

FASE 2: INDAGUEM

El docent ha de donar temps perquè les parelles o grups de treball discuteixen sobre les possibles solucions de les activitats i acorden propostes conjuntes. És important que, després de les activitats, es facin posades en comú de les propostes. En aquests moments el paper del docent és determinant per a:

- *Propiciar el contrast d'opinions entre companys (més que amb el docent): donar la paraula a diferents persones perquè mostren, amb arguments, acord o desacord amb allò expressat per un altre company. (Estàs d'acord amb el que ha dit...? Opines el mateix que...? Afegiries alguna cosa al que ha dit...?)*
- *Plantejar preguntes que suscitin noves reflexions o que els facin dubtar, però ha d'evitar donar solucions (estàs segur?, on has vist el problema?, per què dubtes que sigui la forma adequada?, què t'ha fet pensar en aquesta solució?...)*
- *Introduir o ressaltar -en cas que no sorgeixen explícitament- els termes lingüístics específics implicats en les reflexions (substitucions, complements, pronoms, verb...).*

Sessió 2

A. EL PRONOM FEBLE *EN* AMB LA FUNCIO DE COMPLEMENT DIRECTE

Activitat 1 (individual o en parelles)

Indica l'antecedent del pronom feble subratllat:

- Ací tens sucre per al cafè; jo no en vull: *sucre*
- Aquest aparell no funciona, el podries arreglar?: *aquest aparell*
- No sabia el resultat, però l'esbrinaria: *el resultat*
- Has deixat la porta oberta. Tanca-la: *la porta*

- No tenim pomes a casa. No en mengem: *pomes*

Activitat 2 (individual o en parelles)

Completa aquesta explicació:

El complement directe en català es pot substituir pels pronoms febles:

- El/la/els/les: si substitueix un grup de paraules o una paraula *definit*, per exemple, *No sabia el resultat, però l'esbrinaria*
- En: si substitueix un grup de paraules o una paraula *no definit*, per exemple, *No tenim pomes a casa. No en mengem.*

Activitat 3 (individual o en parelles)

Indica l'antecedent del pronom feble de complement directe, és a dir, el grup de paraules o la paraula que substitueix:

Després tria l'ús del pronom feble de complement directe correcte (*el/la/els/les* o *en*):

- Si no trobes les claus, *les* hauràs de buscar millor.
- Tinc son. Tu no *en* tens?
- Ja he vist el pis que m'agrada, però no *l'*he comprat.
- Has trobat música de jazz? - Sí, *n'*he trobat
- He anat al forn a comprar pa, però no *en* tenien.
- Deixa'm la goma si no *la* utilitzes
- Has acabat els deures? Sí, *els* he acabat

Sessió 3

Activitat 4 (en parelles o en grup)

Tradueix al castellà aquestes oracions:

1. Necesites un llapis per fer els deures? -Sí, en necessito.
 - *¿Necesitas un lápiz para hacer los deberes? –Sí, lo necesito*
 - Necesites el llapis per fer els deures? -Sí, el necessito.
 - *¿Necesitas el lápiz para hacer los deberes? –Sí, lo necesito*

2. Busques un gos per vigilar la casa? -Sí, en busco.
 - *¿Buscas un perro para vigilar la casa? –Sí, lo busco.*
 - Busques el gos per vigilar la casa? - Sí, el busco.
 - *¿Buscas el perro para vigilar la casa? –Sí, lo busco.*

- 4.1. Es tradueixen igual cada parell d'oracions? Per què?

L'objectiu d'aquesta activitat és fomentar la reflexió metalingüística, per tant, el docent ha de potenciar que els alumnes proposen diferents explicacions d'aquest aspecte gramatical que inclouen contrastos entre les dues llengües amb la finalitat de guiar-los cap a una explicació gramatical més precisa:

- *Per què no es possible una traducció literal d'aquestes construccions?*
- *Les diferències en aquesta qüestió gramatical ens ajuden a entendre per què no podem fer una traducció literal?*

Explica aquesta diferència entre el castellà i el català amb l'ajuda d'aquest model de text:

En castellà les respostes a les preguntes "Busques un gos per vigilar la casa?" i "Busques el gos per vigilar la casa?" es tradueixen igual perquè en aquesta llengua el complement directe només es substitueix pels pronoms *lo/ la/ los/ la*.

En català són dues respostes diferents perquè aquesta llengua diferencia el complement directe segons si és un complement directe definit o no definit. Si és definit, es substitueix pels pronoms *el/ la/ els/ les*. En canvi, si és no definit, és substitueix pel pronom *en*.

Activitat 5 (en parelles o en grup)

Compara la pronominalització del complement directe en castellà i català:

El castellà i el català es diferencien en la pronominalització del complement directe. En català els pronoms febles *el/la/les/els* substitueixen el complement directe si l'antecedent és una paraula o un grup de paraules *definit*, però si l'antecedent és una paraula o un grup de paraules *no definit*, el complement directe es substitueix pel pronom feble *en*. En canvi, en castellà el complement directe només es pot substituir pels pronoms *lo/ la /los/ las*, per exemple, *¿Buscas un perro para vigilar la casa? – Sí, lo busco* y *¿Buscas el perro para vigilar la casa? – Sí, lo busco*.

Sessió 4

EL PRONOMS FEBLE EN AMB LA FUNCIO DE COMPLEMENT DE REGIM

Activitat 6 (en parelles o en grup)

Indica l'antecedent del pronom feble *en* en aquestes oracions:

- No es recorda de tu? No, no se'n recorda: *de tu*
- Maria depèn del jornal de la fàbrica? - Sí, en depèn: *del jornal de la fàbrica*
- L'aigua s'ha eixit de la cassola? -Sí, se n'ha eixit: *de la cassola*
- Marta es queixa molt dels deures? -No, no se'n queixa: *dels deures*

Activitat 7 (en parelles o en grup)

En les oracions de l'activitat 1, quina és la funció de l'antecedent del pronom feble *en*?

Per treballar aquesta activitat amb els alumnes es recomanen les propostes de Zayas (2017)

Per decidir-ho:

- Comprova l'estructura argumental dels verbs de les oracions
- Identifica la funció de l'argument que no és subjecte.

Si et fixes, tots aquests complement estan introduïts per *de*. Aquesta paraula és una preposició.

Completa aquesta explicació sobre el pronom *en*:

El pronom feble *en* substitueix l'argument que funciona com a complement de règim si aquest argument està introduït per *la preposició de*.

Sessió 5

Activitat 8 (en parelles o en grup)

Tradueix aquestes oracions al castellà:

-Aitana sol fugir dels problemes? -No, no en sol fugir.

Aitana suele huir de los problemas. – No, no suele huir

.

-Dius d'Adrià que és un bon xic? -Sí, en dic també que és amable.

¿Dices de Adrián que es un buen chico. Sí, digo también que es amable.

-Julián sap de judo? - Sí, Julián en sap molt.

Julián sabe de judo? -Sí, Julián sabe mucho

- Alba sol parlar mal dels amics? -No, Alba no en parla mai mal.

Alba suele hablar mal de los amigos? –No, Alba no habla nunca mal

La traducció d'aquests enunciats al castellà presenta problemes per la impossibilitat de substituir el C Règ amb un pronom feble. En el debat dels alumnes durant el treball en grup i en la posada en comú de les traduccions realitzades, el docent ha de focalitzar l'atenció dels estudiants cap a aquesta diferència en ambdues llengües i fer-los reflexionar sobre la necessitat en castellà de repetir el C Règ per evitar ambigüitats, per exemple, la traducció

més literal de Julian sap molt de judo? Sí, Julián en sap molt seria ¿Julián sabe mucho de yudo? –Sí, Julián sabe mucho. Tanmateix, aquesta proposta de traducció seria ambigua perquè podria significar Julián sabe mucho de todo. L'enunciat que evitaria aquesta ambigüitat seria: Julián sabe mucho de ese deporte o Julián sabe mucho de eso.

Quina paraula no has pogut traduir literalment?

El pronom feble en.

Pots explicar per què?

L'objectiu d'aquesta activitat és fomentar la reflexió metalingüística, per tant, el docent ha de potenciar que els alumnes proposen diferents explicacions d'aquest aspecte gramatical que inclouen contrastos entre les dues llengües amb la finalitat de guiar-los cap a una explicació gramatical més precisa:

- *Per què no és possible una traducció literal d'aquestes construccions?*
- *Les diferències en aquesta qüestió gramatical ens ajuden a entendre per què no podem fer una traducció literal?*

Quan traduïm al castellà una expressió amb el pronom feble *en* amb funció de

complement de règim no podem traduir *el pronom feble* perquè en castellà *el C Règ no admet la substitució pronominal*.

Activitat 9 (en parelles o en grup)

Indica quina és la traducció correcta al català d'aquesta oració *en*:

-¿Te preocupas de cuestiones superficiales? - No, no me preocupo.

a) Et preocupes de qüestions superficials? -No, no em preocupo.

b) *Et preocupes de qüestions superficials? -No, no me'n preocupo.*

- ¿Hablamos mañana de tu trabajo? -Sí, hablamos mañana.

a) *Parlem demà del teu treball? -Sí, en parlem demà.*

b) Parlem demà del teu treball? -Sí, parlem demà.

9. 1. Explica per què has triat una de les dues traduccions:

La traducció correcta de l'oració "¿Te preocupas de cuestiones superficiales? - No, no me preocupo" és *Et preocupes de qüestions superficials? -No, no me'n preocupo*, perquè el verb *preocupar-se* necessita un *complement de règim*. Aquest complement s'ha de substituir en català pel pronom feble *en* si està introduït per la preposició *de*.

La traducció correcta de l'oració "¿Hablamos mañana de tu trabajo? -Sí, hablamos mañana" és *Parlem demà del teu treball? -Sí, en parlem demà* perquè el verb *parlar* necessita un *complement de règim*. Aquest complement s'ha de substituir en català pel pronom feble *en* si està introduït per la preposició *de*.

Activitat 10 (en parelles o en grup)

Explica aquests casos de pronominalització amb el pronom *en* i compara-ho amb el castellà:

El castellà i el català es diferencien en la pronominalització del complement de règim. En català el pronom *en* substitueix *el complement de règim* si està introduït per la preposició *de*, en canvi, en castellà el complement de règim *no es pot substituir per un pronom feble*.

FASE 3: EXPOSEM LES CONCLUSIONS

Sessió 6

Activitat 11 (en grup)

ENQUESTA SOBRE EL PRONOM FEBLE *EN*

Per elaborar l'enquesta, es recomana que primer cada parella o grup d'alumnes prepari les qüestions seguint les indicacions de l'activitat. Després, amb l'ajuda del docent, es comenten entre tots les qüestions proposades i s'acorden quines qüestions formarien part de l'enquesta. També es pot organitzar l'activitat de forma que cada parella o grup d'alumnes elabori una enquesta completa.

El docent ha de donar temps als alumnes perquè discuteixen i decideixin quines serien les qüestions més adients per esbrinar quins usos resulten més fàcils i es poden explicar millor. Aquestes qüestions haurien de ser de respostes tancades per poder organitzar millor els resultats i extraure'n amb més facilitat les conclusions, per exemple:

1. *Per què la resposta correcta a Et preocupes dels exàmens és Sí, me'n preocupo?*
 - a) *perquè el pronom en substitueix el CD del verb preocupar-se,*
 - b) *perquè el pronom en substitueix el C Règ del verb preocupar-se,*
 - c) *perquè el subjecte és tu*

2. *Com es diu ens n'anem o ens anem?*
 - a) *Ens n'anem,*
 - b) *Ens anem*

En les respostes hauria d'aparèixer els conceptes gramaticals treballats a l'aula.

Recordeu que hem d'elaborar una enquesta per saber si els estudiants de 14 a 17 anys del nostre centre:

- a) Usen correctament el pronom feble *en*
- b) Saben explicar per a què usen el pronom feble *en*

Primer prepararem les preguntes que ens permetran tindre dades sobre com usen el pronom feble EN i com ho expliquen. Aquestes preguntes han de ser de diferents tipus:

- a) Tradueix del castellà al català i del català al castellà
- b) Tria l'opció correcta (exemples de frases amb el pronom *en*)
- c) Tria l'opció correcta (explicació gramatical d'aquests usos)

1. En grup elaboreu dues preguntes de cada tipus.
2. Entre tota la classe seleccioneu deu preguntes de diferents tipus per a l'enquesta sobre el pronom *en*.
3. Editeu l'enquesta amb una aplicació digital i envieu-la a altres estudiants del centre.

Sessió 7 i següents

Activitat 12 (en grup)

Aquesta activitat vol ser una ajuda per planificar el contingut de l'exposició oral: quins resultats s'han tret de l'enquesta i quines conclusions es poden extraure sobre els usos del pronom feble en, per això, es proposa planificar l'exposició oral amb aquesta plantilla perquè puguin organitzar la informació i reflexionar sobre quines són les dificultats en els usos d'aquest pronom.

La plantilla de planificació pretén que els alumnes reflexionen sobre qui és el receptor de l'exposició i quina és la intencionalitat de l'exposició amb la finalitat que adequen les explicacions gramaticals al perfil del destinatari. El docent ha de mostrar als estudiants que, en funció dels coneixements previs dels receptors, els conceptes gramaticals i les conclusions s'hauran d'explicar de diferent manera.

*A més, hauran de decidir la intencionalitat de l'exposició: conscienciar sobre la necessitat d'usar el pronom feble *en*, informar sobre un fenomen lingüístic, mostrar el procés de treball que han dut a terme o explicar aquesta diferència lingüística entre el castellà i el català.*

EXPOSICIÓ DELS RESULTATS I DE LES CONCLUSIONS

1. A partir dels resultats de l'enquesta, redacta les conclusions que es poden extraure sobre l'ús del pronom feble *en*:

a) Sobre l'ús:

- Quin ús del pronom feble *en* els resulta més fàcil? Indica el percentatge d'encert.
- Quin ús del pronom feble *en* els resulta més difícil? Indica el percentatge d'error.

b) Sobre les explicacions:

- Quin ús del pronom *en* poden explicar millor? Indica el percentatge d'encert.
- Quin ús del pronom *en* expliquen pitjor? Indica el percentatge d'error.
- Per què creus que tenen més dificultats amb alguns usos i amb algunes explicacions?

2. Prepareu una exposició oral per explicar:

- Usen els estudiants el pronom feble *en*?
- Saben explicar per a què usen aquest pronom?

Podeu ajudar-vos d'aquest quadre per planificar l'exposició:

SITUACIÓ COMUNICATIVA		
Receptor de l'explicació	A qui l'expliqueu els resultats de l'enquesta?	
	Per què els pot interessar?	
Intencionalitat	Per a què els explicarem aquest tema?	
QUÈ ELS EXPLICAREM?		
Dades	En quins casos els resulta més fàcil usar-lo?	
	En quins casos els resulta més difícil usar-lo?	
Conclusions	Per què els pot resultar més fàcil uns usos?	
	Per què els pot resultar més fàcil uns usos?	